

En İyi 8 Alkali Filtresi

Alkali suyun potansiyel sağlık faydaları hakkında birçok şey duymuşsunuzdur. Belki de şişelenmiş alkali su satın almayı düşünüyorsunuz, ancak masraf ve plastik atık sizi endişelendiriyor. Bu durumda, bir alkali su filtresi ideal bir çözüm olabilir.

Bu rehberde:

- **Alkali suyun ne olduğunu ve nasıl faydalı olabileceğini**
- **Alkali su filtrelerinin nasıl çalıştığını**
- **Piyasadaki en iyi 8 alkali su filtresinin** kapsamlı bir incelemesini bulacaksınız.

Alkali Su Nedir?

Alkali su, pH seviyesi 7'den yüksek olan sudur. Normal musluk suyu genellikle nötr bir pH'a sahipken (7), alkali su 8 veya 9'a kadar bir pH'a sahip olabilir. Alkali suyun bazı potansiyel sağlık faydaları şunlardır:

- **Daha iyi sindirim**
- **Artan enerji seviyeleri**
- **Daha güçlü bağışıklık sistemi**
- **Yavaşlamış yaşlanma**
- **Daha sağlıklı cilt ve saç**

Alkali Su Filtreleri Nasıl Çalışır?

Alkali su filtreleri, iki aşamalı bir işlem kullanarak suyu filtreler ve alkalize eder:

1. **Filtreleme:** Su, klor, kirleticiler ve ağır metaller gibi istenmeyen maddeleri gidermek için aktif karbon ve diğer filtreleme ortamlarından geçirilir.
2. **Mineralizasyon:** Su, kalsiyum ve magnezyum gibi alkali mineraller eklemek için kalsit veya dolomit gibi mineral yataklarından geçirilir. Bu mineraller, suyun pH seviyesini yükseltir ve alkali hale getirir.

En İyi 8 Alkali Su Filtresi

Piyasada birçok farklı alkali su filtresi mevcuttur. En iyi filtreyi seçerken, ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi göz önünde bulundurmanız önemlidir. İşte 2024'ün en iyi 8 alkali su filtresinden birkaçı:

1. Bioetix Alkali Filtre

Bioetix Alkali Filtre, ters ozmoz su arıtma sistemlerinde kullanılan ve arıtılmış suya mineraller (Ca, Mg, Na, K) ekleyerek alkali su ve hidrojenli su elde edilmesini sağlayan bir alkali filtredir. Suyun tadını ve kokusunu iyileştirir, suya mineral zenginliği katar.

Bioetix Alkali Filtrenin Özellikleri

- **Filtre İçeriği:** 300gram 3 çeşit bioseramik topları
- **Filtre Boyutu:** 2inc kalınlık, 10 inc uzunluk

- **pH Yükseltme:** +3pH (Yavaş akışta +4pH)
- **ORP:** -70mV ile -400 mV aralığı
- **TDS Yükseltme:** x4 ila x8 arası
- **Hidrojen (h2):** 1000ppb'den fazla
- **Filtre Rengi:** Şeffaf
- **Filtre Bağlantı Tipi ve Ölçüleri:** 1/4inc çubuklu filtre
- **Önerilen Akış Bağlantı Tipi:** Hızlı Akış, 2 litre/dk maksimum
- **Sertifika:** İçerik NSF42,61 ve 372 sertifikalı içerik
- **Menşei:** İçerik Kore, Üretim yeri Türkiye

Bioetix Alkali Filtre Fiyatı

Bioetix Alkali Filtrenin fiyatı, **1485₺'dir**. Güncel fiyat bilgisi için [Bioetix - NSF Onaylı Alkali Filtre - Bioetix Alkali Filtre \(ethicwater.com.tr\)](#) adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bioetix Alkali Filtre Kullanıcı Yorumları

Bioetix Alkali Filtre kullanıcılarından genel olarak olumlu yorumlar almaktadır. Kullanıcılar, suyun tadının ve kokusunun iyileştiğini, daha enerjik hissettiklerini ve sindirim sistemlerinin daha düzenli hale geldiğini belirtmektedir.

Bioetix Alkali Filtre Hakkında Daha Fazla Bilgi

Bioetix Alkali Filtre hakkında daha fazla bilgi için [Bioetix - NSF Onaylı Alkali Filtre - Bioetix Alkali Filtre \(ethicwater.com.tr\)](#) adresini ziyaret edebilirsiniz.

2. Roycera Alkali Filtre

Roycera Alkali Filtre, suyun pH değerini yükselterek ve mineral ekleyerek alkali su elde edilmesini sağlayan bir filtredir. Suyun tadını ve kokusunu iyileştirir, suya mineral zenginliği katar.

Roycera Alkali Filtrenin Özellikleri

- **Filtre İçeriği:** 200gram 3 çeşit bioseramik topları
- **Filtre Boyutu:** 2inc kalınlık, 10 inc uzunluk
- **pH Yükseltme:** +3pH
- **ORP:** -50mV ile -300 mV aralığı
- **TDS Yükseltme:** x3 ila x6 arası
- **Hidrojen (h2):** 200ppb'den fazla
- **Filtre Rengi:** Açık Gri
- **Filtre Bağlantı Tipi ve Ölçüleri:** 1/4inc çubuklu filtre
- **Önerilen Akış Bağlantı Tipi:** Yavaş Akış, 0,3 litre/dk maksimum
- **Sertifika:** İçerik NSF42,61 ve 372 sertifikalı içerik
- **Menşei:** İçerik Kore, Üretim yeri Türkiye

Roycera Alkali Filtre Fiyatı

Roycera Alkali Filtrenin fiyatı, **1450₺'dir**. Güncel fiyat bilgisi için [Roycera Alkali Filtre - Royal Green Su Arıtma Cihazı](#) adresini ziyaret edebilirsiniz.

Roycera Alkali Filtre Kullanıcı Yorumları

Roycera Alkali Filtre kullanıcılarından genel olarak olumlu yorumlar almaktadır. Kullanıcılar, suyun tadının ve kokusunun iyileştiğini, daha enerjik hissettiklerini ve sindirim sistemlerinin daha düzenli hale geldiğini belirtmektedir.

Roycera Alkali Filtre Hakkında Daha Fazla Bilgi

Roycera Alkali Filtre hakkında daha fazla bilgi için [Roycera Alkali Filtre - Royal Green Su Arıtma Cihazı](#) adresini ziyaret edebilirsiniz.

3. Biocera Alkali Filtresi

Biocera Alkali Filtresi, suyun pH değerini yükselterek ve mineral ekleyerek alkali su elde edilmesini sağlayan bir filtredir. Suyun tadını ve kokusunu iyileştirir, suya mineral zenginliği katar.

Biocera Alkali Filtrenin Özellikleri

- **Filtre İçeriği:** 140gram 3 çeşit bioseramik topları + 40 gram granül karbon
- **Filtre Boyutu:** 2inc kalınlık, 10 inc uzunluk
- **pH Yükseltme:** +3pH
- **ORP:** -50mV ile -200 mV aralığı
- **TDS Yükseltme:** x2 ila x5 arası
- **Hidrojen (h2):** 100ppb'den fazla
- **Filtre Rengi:** Beyaz
- **Filtre Bağlantı Tipi ve Ölçüleri:** 1/4inc çubuklu filtre
- **Önerilen Akış Bağlantı Tipi:** Yavaş Akış, 0,5 litre/dk maksimum
- **Sertifika:** İçerik NSF42,61 ve 372 sertifikalı içerik
- **Menşei:** İçerik Kore, Üretim yeri Kore

Biocera Alkali Filtre Fiyatı

Biocera Alkali Filtrenin fiyatı, **1200₺'dir**. Güncel fiyat bilgisi için [Biocera Filtre – Biocera Antioksidan Alkali Filtre](#) adresini ziyaret edebilirsiniz.

Biocera Alkali Filtre Kullanıcı Yorumları

Biocera Alkali Filtre kullanıcılarından genel olarak olumlu yorumlar almaktadır. Kullanıcılar, suyun tadının ve kokusunun iyileştiğini, daha enerjik hissettiklerini ve sindirim sistemlerinin daha düzenli hale geldiğini belirtmektedir.

Biocera Alkali Filtre Hakkında Daha Fazla Bilgi

Biocera Alkali Filtre hakkında daha fazla bilgi için [Biocera Filtre – Biocera Antioksidan Alkali Filtre](#) adresini ziyaret edebilirsiniz.

4. Fluxtek Hd 50 Hidrojen Filtresi

Fluxtek Hd 50 Hidrojen Filtresi, suyun pH değerini yükselterek ve mineral ekleyerek alkali su elde edilmesini sağlayan bir filtredir. Suyun tadını ve kokusunu iyileştirir, suya mineral zenginliği katar ve hidrojen gazı ekler.

Fluxtek Hd 50 Hidrojen Filtrenin Özellikleri

- **Filtre İçeriği:** 150 gram MGO talaşı
- **Filtre Boyutu:** 2inc kalınlık, 10 inc uzunluk
- **pH Yükseltme:** +2pH
- **ORP:** -100mV ile -400 mV aralığı
- **TDS Yükseltme:** x5
- **Hidrojen (h2):** 500ppb'den fazla
- **Filtre Rengi:** Beyaz
- **Filtre Bağlantı Tipi ve Ölçüleri:** 1/4inc dişli

- **Önerilen Akış Bağlantı Tipi:** 2 litre/dk maksimum
- **Sertifika:** Yok
- **Menşei:** İçerik Tayvan, Üretim yeri Tayvan

Fluxtek Hd 50 Hidrojen Filtre Fiyatı

Fluxtek Hd 50 Hidrojen Filtrenin fiyatı, **950₺'dir**. Güncel fiyat bilgisi için [HD-50 Hidrojen Zenginleştirici Anti-oksidan Alkali Filtre](#) adresini ziyaret edebilirsiniz.

Fluxtek Hd 50 Hidrojen Filtre Kullanıcı Yorumları

Fluxtek Hd 50 Hidrojen Filtre kullanıcılarından genel olarak olumlu yorumlar almaktadır. Kullanıcılar, suyun tadının ve kokusunun iyileştiğini, daha enerjik hissettiklerini ve sindirim sistemlerinin daha düzenli hale geldiğini belirtmektedir.

Fluxtek Hd 50 Hidrojen Filtre Hakkında Daha Fazla Bilgi

Fluxtek Hd 50 Hidrojen Filtre hakkında daha fazla bilgi için [HD-50 Hidrojen Zenginleştirici Anti-oksidan Alkali Filtre](#) adresini ziyaret edebilirsiniz.

5. Lanlang ALK+ Alkali Filtresi

Lanlang ALK+ Alkali Filtresi, ters ozmoz (RO) sistemlerinde kullanılan veya tek başına yararlanılan bir su arıtma filtresidir. Suya alkali mineraller ekleyerek pH seviyesini yükseltmeyi, aynı zamanda ORP değerini düşürerek (negatif hale getirerek) antioksidan özellik kazandırmayı hedefler.

Lanlang ALK+ Alkali Filtrenin Özellikleri

- **Filtre İçeriği:** 400 gram 4 çeşit bioseramik topları + 80 gram granül karbon
- **Filtre Boyutu:** 2,5 inc kalınlık, 11 inc uzunluk
- **pH Yükseltme:** +3pH
- **ORP:** -150mV ile -300 mV aralığı
- **TDS Yükseltme:** x2 ila x4 arası
- **Hidrojen (h2):** 100ppb'den fazla
- **Filtre Rengi:** Beyaz
- **Filtre Bağlantı Tipi ve Ölçüleri:** 1/4inc çubuklu filtre
- **Önerilen Akış Bağlantı Tipi:** Hızlı akış, 3,7 litre/dk maksimum
- **Sertifika:** İçerik NSF42 sertifikalı
- **Menşei:** İçerik Çin, Üretim yeri Çin

Lanlang ALK+ Alkali Filtre Fiyatı

Lanlang ALK+ Alkali Filtrenin fiyatı, 800₺. Güncel fiyat bilgisi için yetkili satıcılarla veya Lanlang resmi web sitesi ile iletişime geçebilirsiniz. <https://www.lanlangcorp.com/alk-alkaline-filter/lanlang-alk-alkaline-water-filter-cartridge.html>

Lanlang ALK+ Alkali Filtre Kullanıcı Yorumları

Lanlang ALK+ Alkali Filtre kullanıcılarından genel olarak olumlu yorumlar almaktadır. Kullanıcılar, suyun tadının daha iyi olduğunu, suyun alkali olduğunu belirtmektedir. Ancak, alkali su sağlığa etkileri konusunda hala bilimsel olarak tartışmalı noktalar bulunmaktadır.

Lanlang ALK+ Alkali Filtre Hakkında Daha Fazla Bilgi

Lanlang ALK+ Alkali Filtre hakkında daha fazla bilgi almak için Lanlang'ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz: <https://www.lanlangcorp.com/alk-alkaline-filter/lanlang-alk-alkaline-water-filter-cartridge.html>

6. Bioplus Alkali Filtresi

Bioplus Alkali Filtresi, suyun pH değerini yükselterek ve mineral ekleyerek alkali su elde edilmesini sağlayan bir filtredir. Suyun tadını ve kokusunu iyileştirir, suya mineral zenginliği katar.

Bioplus Alkali Filtrenin Özellikleri

- **Filtre İçeriği:** 200gram 8 çeşit bioseramik topları + 100 gram granül karbon
- **Filtre Boyutu:** 2,5inc kalınlık, 11 inc uzunluk
- **pH Yükseltme:** +3pH
- **ORP:** -80mV ile -400 mV aralığı
- **TDS Yükseltme:** x5 ila x10 arası
- **Hidrojen (h2):** 100ppb'den fazla
- **Filtre Rengi:** Mavi
- **Filtre Bağlantı Tipi ve Ölçüleri:** 1/4inc çubuklu filtre
- **Önerilen Akış Bağlantı Tipi:** Hızlı Akış 2 litre/dk maksimum
- **Sertifika:** İçerik NSF42 (4 çeşit topu nsf onaylıdır sadece, orp topu ve diğer toplar nsf'li değil)
- **Menşei:** İçerik Kore, Üretim yeri Hindistan

Bioplus Alkali Filtre Fiyatı

Bioplus Alkali Filtrenin fiyatı, **1500₺'dir** Güncel fiyat bilgisi için [11 İnç Bio+ H2AAA BWPA Antioksidan alkali mineral filtre](#) adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bioplus Alkali Filtre Kullanıcı Yorumları

Bioplus Alkali Filtre kullanıcılarından genel olarak olumlu yorumlar almaktadır. Kullanıcılar, suyun tadının ve kokusunun iyileştiğini, daha enerjik hissettiklerini ve sindirim sistemlerinin daha düzenli hale geldiğini belirtmektedir.

Bioplus Alkali Filtre Hakkında Daha Fazla Bilgi

Bioplus Alkali Filtre hakkında daha fazla bilgi için [11 İnç Bio+ H2AAA BWPA Antioksidan alkali mineral filtre](#) adresini ziyaret edebilirsiniz.

7. Pentair GS-10 CAL/RO

Pentair GS-10 CAL/RO, ters ozmoz (RO) sistemlerinde kullanılan veya doğrudan şebeke suyunda pH dengeleme ve tat iyileştirme görevi için tercih edilen bir inline filtredir. Granül aktif karbon (GAC) ve kalsitten oluşur, düşük pH seviyelerini düzeltmek ve asidik suya mineraller eklemek için kullanılır.

Pentair GS-10 CAL/RO Özellikleri

- **Filtre İçeriği:** 40 gram kalsit 60 gram granül karbon
- **Filtre Boyutu:** 2 inc kalınlık, 10 inc uzunluk
- **pH Yükseltme:** +1,5pH
- **ORP:** Yok
- **TDS Yükseltme:** Çok düşük

- **Hidrojen (h2):** Yok
- **Filtre Rengi:** Beyaz
- **Filtre Bağlantı Tipi ve Ölçüleri:** 1/4inc dişli filtre
- **Önerilen Akış Bağlantı Tipi:** Hızlı Akış 2 litre/dk maksimum
- **Sertifika:** Yok
- **Menşei:** İçerik USA, Üretim yeri Meksika

Pentair GS-10 CAL/RO Fiyatı

Pentair GS-10 CAL/RO'nun fiyatı **800₺'dir**. Güncel fiyat bilgisi için ilgili online satış platformlarını ya da Pentair satıcıları [Pentek GS10-CAL/RO Alkalın Filtre - Royal Green Su Arıtma Cihazı](#) inceleyebilirsiniz.

Pentair GS-10 CAL/RO Kullanıcı Yorumları

Genel olarak, filtreyi kullananların yorumları olumludur. Suyun tadının düzelmesi, asidik yapıdan uzaklaşması ve koku problemlerinin çözülmesi sıkça belirtilen faydalar arasındadır.

Pentair GS-10 CAL/RO Hakkında Daha Fazla Bilgi

Daha fazla bilgi için Pentair'in resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. [Pentek GS-10CAL/RO-B In-Line Reverse Osmosis Filter Cartridge | Pentair](#)

8. ET-50RO Mineralli Post Karbon Filtre

ET-50RO Mineralli Post Karbon Filtre, ters ozmoz (RO) sistemlerde kullanılan son aşama filtredir. Tattan ve kokudan arındırılmış RO suyuna mineraller ekler, suyun lezzetini ve kalitesini iyileştirir.

ET-50RO Mineralli Post Karbon Filtrenin Özellikleri

- **Filtre İçeriği:** 70 gram bioseramik topraklar 80 gram granül karbon
- **Filtre Boyutu:** 2 inc kalınlık, 10 inc uzunluk
- **pH Yükseltme:** +2pH
- **ORP:** -50mV
- **TDS Yükseltme:** x2
- **Hidrojen (h2):** 100ppb max
- **Filtre Rengi:** Şeffaf
- **Filtre Bağlantı Tipi ve Ölçüleri:** 1/4inc çubuklu filtre
- **Önerilen Akış Bağlantı Tipi:** Hızlı Akış 3 litre/dk maksimum
- **Sertifika:** İçerik NSF42, 61, 372 Karbon NSF61 sertifikalı
- **Menşei:** İçerik Kore, Japonya, Üretim yeri Türkiye

ET-50RO Mineralli Post Karbon Filtre Fiyatı

ET-50RO Mineralli Post Karbon Filtrenin fiyatı **660₺'dir**. Güncel fiyat bilgisi için yetkili satıcılarla iletişime geçebilirsiniz. [ET-50RO Mineralli Post Karbon Filtre](#)

ET-50RO Mineralli Post Karbon Filtre Kullanıcı Yorumları

ET-50RO Mineralli Post Karbon Filtre kullanıcılarından genel olarak olumlu yorumlar almaktadır. Kullanıcılar, suyun tadının daha iyi olduğunu, suyun daha yumuşak bir yapı kazandığını ve genel su kalitesinde iyileşme olduğunu belirtmektedir.

ET-50RO Mineralli Post Karbon Filtre Hakkında Daha Fazla Bilgi

ET-50RO Mineralli Post Karbon Filtre hakkında daha fazla bilgi almak için yetkili satıcıların web sitelerini ziyaret edebilir, [ET-50RO Mineralli Post Karbon Filtre](#) ürün bilgi sayfalarını inceleyebilirsiniz.